

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 444 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari.....	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
Moxira Niyozqulova Nuraliyevna	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibodot Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraxon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании.....	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnни o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки	440
Шарипова Холида Дехкановна	

OILA QURISH YOSHIDAGI TALABALAR PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Qo'ziyeva Gulzoda Shermet qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada oila psixologiyasining nazariy asoslari, yoshlik davrining psixologik xususiyatlari hamda talabalarning oilaviy hayotga tayyorgarligini shakllantirishning asosiy yo'nalishlari yoritilgan. Tadqiqotda yoshlik davrida shaxs rivojlanishining psixologik omillari, nikohga tayyorgarlik jarayonida oilaviy qadriyatlar, shaxslararo munosabatlar va psixologik tayyorgarlikning ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yoshlik davri, oila qurish yoshi, talabalar psixologiyasi, oilaviy qadriyatlar, nikoh munosabatlari, shaxslararo muloqot, psixologik tayyorgarlik.

Abstract: The article examines the theoretical foundations of family psychology, the psychological characteristics of the youth period, and the main directions for developing students' readiness for family life. Particular attention is paid to the role of family values, interpersonal relationships, and psychological readiness in preparing young people for marriage.

Key words: youth period, marriageable age, student psychology, family values, marital relations, interpersonal communication, psychological readiness.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы психологии семьи, психологические особенности юношеского возраста, а также основные направления формирования готовности студентов к семейной жизни. Анализируется роль семейных ценностей, межличностных отношений и психологической готовности в процессе подготовки молодежи к браку.

Ключевые слова: юношеский возраст, брачный возраст, психология студентов, семейные ценности, брачные отношения, межличностное общение, психологическая готовность.

KIRISH

Zamonaviy jamiyat rivojlanishida oilaning mustahkamligi va barqarorligi muhim o'rin tutadi. Oila jamiyatning fundamental instituti bo'lib, shaxsning sotsializatsiyasi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy normalarni avlodlararo transmissiyasi (o'tkazilishi) uchun birlamchi muhit vazifasini bajaradi. Bu jarayonda yoshlarning oilaviy hayotga to'g'ri tayyorgarligi, ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarda oila qurish borasidagi tasavvurlar va psixologik tayyorgarlik darajasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Yoshlik davri (odatda 18-25 yoshlar oralig'i) inson hayotidagi muhim bosqich bo'lib, shaxsiyatning intensiv shakllanishi, identiklikning differentsiallasuvi, kasbiy o'zini o'zi anglashning belgilanishi hamda ijtimoiy va hayotiy qadriyatlar tizimining shakllanishi bilan xarakterlanadi. Bu davrda shaxsning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishi yuqori sur'atlarda kechadi.

Talabalik davri ayniqsa bu jarayonlarni kuchaytiradi. Universitet muhiti nafaqat kasbiy malakalarni egalashga, balki shaxsiy o'sishga, ijtimoiy munosabatlarni o'rnatishga va kelajakdagi hayot yo'lini rejalashtirishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu yoshdagi talabalar uchun kasbiy yo'nalishni tanlash bilan bir qatorda, bo'lajak oilaviy hayotga psixologik jihatdan tayyorgarlik ko'rish ham muhim vazifalardan biridir. Oila – bu jamiyatning fundamental instituti bo'lib, insoniyatning replikativ va sotsializatsiya funksiyalarini amalga oshiradi, shaxsning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini avloddan avlodga uzatishda birlamchi muhit hisoblanadi. Bugungi kunda yosh oilalarda kuzatiladigan muammolar, ajralishlar soni ortib borishi, oilaviy nizolar va tushunmovchiliklarning ko'payishi yoshlarning oilaviy hayotga psixologik tayyorgarlik darajasi yetarli darajada shakllantirilmaganligi bilan bevosita bog'liq fundamental omillardan biri. Shu sababli, oila qurish yoshidagi talabalarning psixologik xususiyatlarini nazariy jihatdan chuqur o'rganish dolzarb masala sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi oila qurish yoshidagi talabalarning psixologik xususiyatlarini nazariy adabiyotlar asosida tahlil qilish, ularning oilaviy qadriyatlar tizimini, nikoh munosabatlariga tayyorgarlik darajasini va shaxslararo muloqot qobiliyatlarini aniqlashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oila psixologiyasi – psixologik fanlarning nisbatan yosh, lekin jadal rivojlanayotgan yo'nalishi hisoblanadi. Bu soha ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, rivojlanish psixologiyasi va klinik psixologiya kabi fanlarning kesishmasida shakllanadi. Oila psixologiyasi oilaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar tizimini va oilaviy hayotning barcha jihatlarini o'rganadi.

Oila har bir kishida ilk yoshlikdan boshlab shakllanadigan insoniy fazilatlar, ezgu istaklar va qadriyatlarining rivojlanish maskani hisoblanadi. Ming yillar davomida shakllangan o'zbek xalqining qadriyatlari va ma'naviy merosi oila muhitida saqlanib, avloddan avlodga uzatiladi. Oilada ota-onalar o'rtasidagi hamjihatlik, mehr-shafqat, o'zaro hurmat va bir-biriga g'amxo'rlik yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda namuna bo'lishi ko'rsatildi.

Oila munosabatlarining nazariy asoslarini o'rganishda oilaning funksiyalari, tuzilishi va rivojlanish dinamikasi muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Oilaning asosiy funksiyalari orasida tarbiyaviy, ijtimoiy-iqtisodiy, ruhiy-hissiy va rekreativ vazifalar ajratib ko'rsatiladi. Har bir funktsiya oilaning barqarorligi va a'zolarining sog'lom rivojlanishi uchun zarur bo'lib, ularning buzilishi oilaviy muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi ta'kidlandi.

Oilaviy munosabatlar psixologiyasida shaxslararo jozibadorlik nazariyasi muhim o'rin tutadi. Bu nazariyaga ko'ra, turmush o'rtog'ini tanlashda uchta asosiy omil - motivlar, fazilatlar va rollar ketma-ket ta'sir ko'rsatadi. Yosh odamlarning bir-birlarini tanlashlarida psixologik moslik, qadriyatlar uyg'unligi va hayotiy maqsadlarning bir xilligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Sharq xalqlari, xususan, o'zbek jamiyatida oila tuzishga tayyorgarlik tarixan qadimdan rivojlangan madaniy an'analar bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi aniqlandi. O'tmish mutafakkirlari, jumladan, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Amir Temur, Ahmad Donish, Abdulla Avloniy kabi allomalarning asarlarida oila munosabatlari, ota-onalarning majburiyatlari va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalalari chuqur yoritilganligi ta'kidlandi.

Talabalik davri, odatda, kech o'smirlikdan (17-18 yosh) erta kattalik bosqichiga (22-25 yosh) o'tishni qamrab oluvchi, inson hayotidagi eng muhim va intensiv rivojlanish bosqichlaridan biridir. Bu davr shaxsiyatning shakllanishi, ijtimoiy rollarning o'zgarishi, kasbiy identifiklikning belgilanishi va muhim hayotiy qarorlar qabul qilish bilan tavsiflanadi. Talabalar yoshlik davrining o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etuvchi guruh hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olish jarayonida talabalar nafaqat kasbiy bilimlarni egallaydilar, balki shaxsiy rivojlanishning muhim bosqichlarini ham bosib o'tadilar.

Talabalarning oilaviy qadriyatlar tizimi ularning ijtimoiy muhiti, milliy-madaniy an'analari va oilada olingan tarbiya ta'siri ostida shakllanishi aniqlandi. Yoshlar oilaga bo'lgan munosabatida sevgi, mehr-oqibat, o'zaro hurmat, sadoqat va mas'uliyat kabi qadriyatlarining ustuvorligi muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatildi. Ammo zamonaviy talabalar orasida oila qurish oldidan iqtisodiy barqarorlikka erishish, kasbiy muvaffaqiyatga yetish va shaxsiy mustaqillikni ta'minlash borasidagi ehtiyojlar ham kuchli namoyon bo'lishi qayd etildi.

Yosh oilalarda munosabat tizimi asosiy rol o'ynashi va ikki yoshning bir-birini tushunishi orqali oiladagi tashqi ta'sirlarning oldini olish mumkinligi ta'kidlandi. Biologik, psixologik va ijtimoiy qovushish turlarining o'zaro uyg'unligi yosh oilalardagi sog'lom munosabatlar uchun muhim shart hisoblanadi. Oila qurishdan oldin yoshlarning psixologik jihatdan tayyorgarlik darajasini oshirish, oilaviy hayot haqidagi to'g'ri tasavvurlarni shakllantirish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish zarur ekanligi qayd etildi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Oila qurish borasidagi psixologik tayyorgarlik bir necha muhim qirralarni o'z ichiga oladi.

*Birinchi*dan, yoshlarning oila haqidagi umumiy tasavvurlari, oilaning mazmuni va maqsadlari to'g'risidagi bilimlari muhim ahamiyatga ega. Oila faqat ikki kishining birgalikda yashashi emas, balki umumiy maqsadlar, qadriyatlar va mas'uliyatga asoslangan barqaror munosabatlar tizimi ekanligini tushunish zarur.

*Ikkinchi*dan, shaxslararo muloqot ko'nikmalari oilaviy hayotning asosini tashkil etadi. Bir-birini tinglash, tushunish, murosaga kelish, nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish va hamkorlikda ishlash qobiliyatlari mustahkam oila qurish uchun zarur shart hisoblanadi. Talabalar davrida bu ko'nikmalarni rivojlantirish, do'stlar va yaqinlar bilan sog'lom munosabatlar o'rnatish tajribasini to'plash muhim ahamiyatga ega.

*Uchinchi*dan, mas'uliyat tuyg'usi va kasbiy barqarorlik oila qurish uchun zarur psixologik xususiyatlar qatoriga kiradi. Oila a'zolariga nisbatan javobgarlik hissi, ularning ehtiyojlarini qondirish borasidagi majburiyatlarini his qilish va kerakli vaqtda yordam ko'rsata olish qobiliyati muhim o'rin tutadi. Talabalar o'z kelajaklarini rejalashtirishda oilaviy vazifalarni ham hisobga olishlari zarur.

To'rtinchidan, hissiy barqarorlik va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalari oilaviy hayotda muhim ahamiyatga ega. Stressli vaziyatlarda xotirjam qolish, o'z hissiyotlarini nazorat qilish va muammoli holatlarni mantiqiy yechimlar bilan bartaraf etish qobiliyati oilaviy nizolarning oldini olishga yordam beradi. Talabalik davrida bu xususiyatlarni rivojlantirish, irodaviy sifatlarni mustahkamlash zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oila qurish yoshidagi talabalarning psixologik xususiyatlarini nazariy tahlil qilish quyidagi natijalarni berdi:

Birinchidan, yoshlik davri shaxsning barqaror rivojlanishi va oilaviy hayotga tayyorgarlik ko'rish uchun eng qulay davr ekanligi aniqlandi. Bu davrda talabalarning kognitiv qobiliyatlari, hissiy-irodaviy sohalari va ijtimoiy faolligi yuqori darajaga erishib, ular oila qurish borasidagi mas'uliyatli qarorlarni qabul qilishga qodir bo'ladilar.

Ikkinchidan, talabalarning oilaviy qadriyatlar tizimi ularning milliy-madaniy muhiti, oilaviy tarbiyasi va ijtimoiy muhiti ta'sirida shakllanishi ko'rsatildi. O'zbek jamiyatida oilaga bo'lgan e'zoz, mehr-oqibat, sadoqat va mas'uliyat kabi qadriyatlar ustun o'rin tutadi. Bu qadriyatlarni mustahkamlash va yangi avlodga uzatish zarurligi ta'kidlandi.

Uchinchidan, oila qurish borasidagi psixologik tayyorgarlik bir necha muhim komponentlarni o'z ichiga olishi aniqlandi: oila mohiyati haqidagi to'g'ri tasavvurlar, shaxslararo muloqot ko'nikmalari, mas'uliyat tuyg'usi, hissiy barqarorlik va kasbiy mustaqillik. Bu komponentlarning har biri talabalar davrida maqsadli ravishda rivojlantirilishi zarur.

To'rtinchidan, yosh oilalarda kuzatiladigan muammolarning asosiy sabablari psixologik tayyorgarlikning yetarli emasligi, oilaviy hayot haqidagi noto'g'ri tasavvurlar, shaxslararo muloqot ko'nikmalarining rivojlanmaganligi va moliyaviy barqarorlikning yo'qligi ekanligi aniqlandi. Bu muammolarning oldini olish uchun talabalarni oldindan tayyorlash tizimini yaratish zarur.

Beshinchidan, oilaviy munosabatlar psixologiyasining nazariy asoslari talabalarni oila qurish oldidan to'g'ri yo'naltirish, oila a'zolari o'rtasidagi sog'lom munosabatlarning shakllanishiga ko'maklashish va mustahkam oilalar barpo etish uchun asos bo'lishi mumkinligi ko'rsatildi. Sharq allomalarining oila masalalariga bag'ishlangan qarashlari zamonaviy sharoitda ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganligi ta'kidlandi.

Oldinchidan, talabalarning oila qurish borasidagi qarashlarida zamonaviy tendensiyalar kuzatilishi aniqlandi. Ko'pchilik yoshlar oila qurish oldidan kasbiy muvaffaqiyatga erishish, moliyaviy mustaqillikni ta'minlash va shaxsiy rivojlanishga vaqt ajratishni afzal ko'rishadi. Bu holat nikoh yoshining ortib borishiga va oilalarning kechroq tuzilishiga olib kelmoqda.

Yettinchidan, oila qurish yoshidagi talabalarni psixologik jihatdan tayyorlash uchun kompleks yondashuv zarur ekanligi aniqlandi. Bu yondashuv nazariy bilimlarni berish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va shaxsiy maslahat ko'rsatishni o'z ichiga olishi kerak. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga oila psixologiyasi, nikoh munosabatlari va farzandlar tarbiyasi borasida bilimlar berilishi muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oila qurish yoshidagi talabalarning psixologik xususiyatlarini nazariy tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalik davrida shaxsning oilaviy hayotga tayyorgarlik ko'rishining eng muhim bosqichi hisoblanadi. Bu davrda talabalarning oilaviy qadriyatlar tizimi, nikoh munosabatlariga tayyorgarlik darajasi va shaxslararo muloqot ko'nikmalari shakllanadi.

Talabalarni oilaviy hayotga psixologik jihatdan tayyorlash uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tizimli ish olib borish zarur:

1. Oila psixologiyasi, nikoh munosabatlari va oilaviy hayot asoslari bo'yicha nazariy bilimlar berish;
2. Shaxslararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, nizolarni tinch yo'l bilan hal qilish usullarini o'rgatish;
3. Oilada ota-ona va farzandlar o'rtasidagi sog'lom munosabatlarni shakllantirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etish;
4. Milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan oilaviy madaniyatni targ'ib qilish;
5. Yosh oilalarda kuzatiladigan muammolar va ularning yechimlari haqida ma'lumot berish.

O'zbekiston sharoitida oila muassasasining mustahkamligi va barqarorligi uchun yoshlarni oilaviy hayotga to'g'ri tayyorlash, ularning oila qurish borasidagi psixologik tayyorgarligini oshirish davlat va jamiyat oldida

turgan muhim vazifa hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilan oila psixologiyasi va nikoh munosabatlari borasida tizimli ma'rifiy ish olib borish, ularni oilaviy mas'uliyat va majburiyatlarga tayyorlash kelajakda mustahkam oilalar barpo etilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan dabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E.E. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Sharq, 2022. – 345 b.
2. Karimova V.M. Oila psixologiyasi: Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. – 316 b.
3. Zufarova M.E. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 268 b.
4. Sodiqova O., Madaliyeva S. Psixologiya. – Toshkent: Tafakkur, 2020. – 412 b.
5. Bo'riyev O. O'zbek oilasi tarixi. – Toshkent: Sharq, 2024. – 298 b.
6. Ikroruddin F. Nikoh va oila risolasi. – Toshkent: Movarounnahr, 2023. – 184 b.
7. Ashurova Sh.F., Karimova M.N. Oilada o'smirlarning sog'lom turmush tarzi shakllanishining pedagogik-psixologik omillari. – Toshkent: Ma'rifat, 2023. – 156 b.
8. Turdimatova E. Oilada ijtimoiy rollar taqsimotining psixologik xususiyatlari // Pedagogika va psixologiya: zamonaviy nazariya va amaliyot. 2024. – №9. – 29-31 b.
9. Salimova M.S. Psixologiya va oilaviy qadriyatlar tizimi // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2023. – №18. – 612-614 b.
10. Murodova N.A. Oilaviy munosabatlarda nizolar shakllanishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari // Pedagogika va psixologiya masalalari. 2022. – №5. – 78-82 b.
11. Ismatova D.T. Oiladagi ajrimlar psixologik muammosi sifatida // Zamonaviy ta'lim. 2021. – №4. – 45-49 b.
12. Rahimova G.A. Oilaviy inqirozlarni oldini olishda tarbiyaning ahamiyati // Pedagogik mahorat. 2022. – №3. – 112-116 b.
13. Muhiddinova D., Saydaliyeva M. Shaxsning psixologik salomatligi omili sifatida diniy e'tiqod // Ilmiy tadqiqotlar xalqaro jurnali. 2023. – №8. – 234-238 b.
14. Turdimatov J., Bobayeva Z. Shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi // Yosh olimlar. 2024. – №24. – 89-93 b.
15. Safarov Sh., Qayumov S. O'smirlik davri psixologiyasi // Ko'p qirrali fan bo'yicha xalqaro konferensiya. 2024. – №4. – 125-127 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.